

БОЛАЛАР НУТҚИДА ЛИНГВОКРЕАТИВ ҲОСИЛАЛАР**Ахмедова Нилуфар Сафаровна**

*Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ўзбек тили,
адабиёти ва фольклори институти таянч докторанти.*

nilufar.axmedova.23@mail.com

Аннотация. Мақолада болалар ҳаётининг 2–4 ёш оралиғида сўз ижод қилиш, 3-7 ёш оралиғида матн ижод қилиш жараёни кўзга ташлана бошлаши, бу ёшгача улар катталарнинг талаффузига тақлид қилиш орқали фикр алмашишга ҳаракат қилиши хусусида фикр юритилади. Болалардаги сўз ижодкорлиги натижасида юзага келган намуналарни болаларнинг ижодий сўзлари (БИС) атамаси билан, матнга оид ижодкорлик намуналарини эса болаларнинг ижодий матни (БИМ) атамаси билан юритишни тақлиф қилинади ва бундай БИСлар семантик, синтетик, тақлид ҳамда нутқий мослашиш усули билан ҳосил қилинишини эътироф этилади. Бола сўз ижодкорлиги жараёнида ҳеч бир нарсани шунчаки номламаслиги, балки ташқи ўхшашлик, алоқадорлик, ўша нарсанинг бирор жиҳатига тақлид ёки катталар томонидан талаффуз қилинган ушбу сўзга яқинроқ бўлган талаффузни шакллантириш орқали ўзининг янги сўзларини яратиши ёритилади. Болалардаги матн ижодкорлиги уларнинг ўйин ўйнаш жараёнида янада фаоллашиши ҳақида фикр юритилиб, улар жонли нутқий мисоллар билан далилланади. Болаларнинг нутқий ижодкорлиги лисоний ўзига хос манзарани ҳосил қилиши уқтирилади.

Калит сўзлар: лингвокреатив, онтонеологизм, болалар ижодий сўзи, синтезлаш, сўзижод.

Annotation. The article focuses on the fact that word creation in the 2-4 age range of children's lives, the process of text creation in the 3-7 age range begins to be noticeable, until this age they try to exchange views by imitating the

pronunciation of adults. Examples that arise as a result of word creativity in children are proposed to refer to the term creative words of children , and examples of creativity related to the text to the term creative text of children , and it is recognized that such BIS are formed by the method of semantic, synthetic, imitation and speech adaptation. In the process of word creativity, the child is enlightened by the fact that he does not simply name anything, but also by external similarity, connection, imitation of some aspect of the same thing, or by forming a pronunciation closer to this word, which is pronounced by an adult, to create his own new words. Thinking about the fact that text creativity in children is more active in the process of their playing games, with examples of their live speech.

Keywords: linguocreative, ontoneologism, children's creative question, synthesis, vocabulary.

Dipnot. Makale, kelime oluşturma sürecinin 2-4 yaşlarında başladığını, 3-7 yaşlarında bir metin yazma sürecinin başladığını, bu yaşa kadar yetişkinlerin telaffuzunu taklit ederek iletişim kurmaya çalıştıklarını öne sürüyor. Çocuklarda kelime yaratıcılığı kalıplarının çocukların yaratıcı kelimeleri (BIS) olarak adlandırılması ve metin tabanlı kalıpların çocukların yaratıcı metinleri (BIM) olarak adlandırılması ve bu BIS'lerin anlamsal, sentetik, taklit, ve sözlü uyarlamalar. Kelime oluşturma sürecinde, çocuk sadece bir şeyi isimlendirmekle kalmaz, aynı zamanda dış benzerlikler, bağlantılar, o şeyin bir yönünün taklitleri veya bir yetişkin tarafından telaffuz edilen o kelimeye daha yakın bir telaffuz oluşturarak kendi yeni kelimelerini yaratır. Canlı örneklerle kanıtlandığı gibi, çocuklarda metin yaratıcılığının oyun sürecinde daha aktif olduğu düşünülmektedir. Çocukların konuşma yaratıcılığının benzersiz bir dilsel manzara oluşturduğu söylenir.

Anahtar Sözcükler: dil-yaratıcı, ontonolojizm, çocukların yaratıcı sözcüğü, sentez, sözcük dağarcığı.

Лингвокреативлик, ҳақиқатан ҳам, ҳар бир шахсинг ўзига хос имконияти бўлиб, у туғма ёки ҳаёти давомида орттирилган, ривожлантирилган бўлиши мумкин. Энг асосийси, бу жараёнда инсон тилнинг

хоҳлаган сатҳидаги бирликларга ижодий ёндашиши, улардан ғайриоддий ҳосилаларни вужудга келтира олиши кузатилади. Т.А.Гридинанинг фикрича, болалар нутқидаги лингвокреативлик уларнинг оғзаки нутқида “антиқа” саволларни бериш ҳамда борлиқдаги нарса-ҳодисаларни номлаш жараёнларида, айниқса, фаоллашади [Гридина, 2013: 11].

Тадқиқот давомида болалар нутқидаги лингвокреатив имкониятлар уларнинг сўз ва матн ижодкорлиги, сўроқ акти ҳамда баҳо муносабати орқали воқеланганлиги кузатилди.

Болалар ҳаётининг 2–4 ёш оралиғида сўз ижод қилиш жараёни фаоллашади. Бу ёшгача улар катталарнинг талаффузига тақлид қилиш орқали фикр алмашишга ҳаракат қилишади. Яъни болалар 2 ёшгача “турли от, феъл, айрим сифат сўз туркумига оид сўзларни катталар талаффузига мослаб ифодалашади.

Болалар нутқида қўлланадиган ва истеъмолдаги тилда фойдаланилмайдиган сўзижод намуналари бир қарашда шунчаки фойдасиз, ўткинчи бир жараёндек туюлса-да, ўзининг бетакрорлиги, жажжи “ихтирочитилшунос”ларнинг ноёб топилмалари эканлиги билан аҳамиятли саналади. Қолаверса, тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бундай сўзижод намуналари болалар тафаккурида тил механизми қай даражада ҳаракатланаётганлигини, тил имкониятлари қандай усуллар орқали воқеланаётганлигини, тил бирликларининг ўзлаштирилиш жараёнлари қандай амалга ошаётганлигини кузатиш имконини берар экан.

Аввало, ушбу жараённи ифодаловчи сўзижод (словотворчество) атамасига эътиборни қаратсак. Ушбу атама кенг маънода инсон тафаккурининг ижодий маҳсули сифатида тушунилиб, “болалар сўзлари” (К.И.Чуковский), “болалар неологизмлари” (Т.Н.Ушакова), “неологизмлар” (Н.И.Лепская), “болалар сўзлари” (В.К.Харченко), “болалар нутқий инновациялари” (С.Н.Цейтлин) каби маънодош терминлар билан ёнма-ён қўлланилади. А.Н.Гвоздев ўзининг кузатувларидан келиб чиқиб, болага хос

бундай сўзларни “аналогия асосида шаклланишлар” [Гвоздев, 1961: 16] деб юритса, Ю.Н.Кононова эса *онтонеологизм* термини остида болаларнинг тил механизми ҳаракатларини кузатишлари натижасида ҳамда окказионал сўз моделларидан юзага келувчи бирликларни бирлаштиради [Кононова 2011: 148-152]. Болалар нутқида учрайдиган сўзижод намуналарини болалар нутқий инновациялари сифатида эътироф этган С.Цейтлин уларни сўзшакл, лексик-семантик, синтактик инновациялар каби кўринишларга бўлади [Цейтлин, 2000: 164].

Болалар нутқида қўлланадиган бундай намуналар диалектал характерга эга бўлиши ҳам кузатилади. Шу сабабли М.Қурбонова ўз тадқиқотида уларга қуйидагича ёндашади: “...бу борадаги кузатув жараёнида тўпланган далилларни болалар нутқида хос лексик диалектизм сифатида талқин қилиш мақсадга мувофиқдир: карнай-сурнай овози Тошкент шаҳар шевасида сўзлашувчи болалар нутқида *гата-гата-гу* деб аталса, Сирдарё вилоятида яшовчи болалар томонидан ушбу тушунчани ифодалашда *вота-вота* сўзи истифода этилади. Аксинча, болалар нутқида оид айрим лексик диалектизмлар семантик жиҳатдан шевалараро фарқланади: *папа* сўзи Тошкент шаҳар шевасида мулоқотга киришувчи болалар нутқида қуш ва унинг турларини номлашга хизмат қилса, Андижон вилоятида яшовчи болалар нутқида “иссиқ” маъносини англатади. Тошкент шаҳар шевасида сўзлашувчи болалар нутқида эса “иссиқ” тушунчаси *жиз* сўзи орқали ифодаланади” [Қурбонова, 2009: 8].

Таъкидлаш жоизки, болалар нутқида қўлланадиган бундай сўзларни нисбий маънода икки гуруҳда ажратиш мумкин:

1. Катталар нутқида болаларга мос равишда қўлланувчи сўзлар.
2. Боланинг ўзи томонидан ҳосил қилинган ижодий сўзлари.

Тадқиқот давомида биз болалар нутқида қўлланадиган, уларнинг ўзлари томонидан “кашф қилинган, чиройли, баъзан кулгили, аммо доимо англандан, тушунарли, тил қонуниятларига мос келадиган, энг асосийси, боланинг фикри, мақсади ва ҳис-туйғуларини очиб бера оладиган” [Ушакова, 2004: 6] бундай

бирликларни **болаларнинг ижодий сўзи** (БИС) термини билан номлашни маъқул топдик. Чунки ҳозиргача болалар нутқида янги сўз ижод қилиш жараёнини ифодаловчи **сўзижод** термини рус тилидаги **словостворчество** терминидан тўғридан-тўғри таржима қилиниб ўзлаштирилган. Гарчанд у рус тилида ўз моҳиятини ифодалай олса-да, бизнингча, ўзбек тилида бу терминнинг маъноси унга юкланадиган моҳиятдан бир оз торроқ тушунчани ифодалайди. Болаларнинг ижодий сўзлари (БИС) термини доирасида эса бола томонидан ҳосил қилинган ва унинг нутқида қўлланадиган барча турдаги ижодий сўз намуналарини қамраб олиш мумкин.

Болаларнинг образли тафаккури натижасида уларнинг нутқида ҳосил қилинган БИС тўпланди ва қуйидаги турларга ажратилди:

1. Семантик усул билан ҳосил қилинган БИС.
2. Синтетик усул билан ҳосил қилинган БИС.
3. Таклид орқали ҳосил қилинган БИС.
4. Нутқий мослашиш усули билан ҳосил қилинган БИС.

Болаларда кузатиладиган бундай БИСларда ҳам тафаккурдаги образларнинг бир-бирига таъсири яққол намоён бўлади. Масалан, 3 яшар Ислом арини *хавфли пашша*, 2,5 яшар Саъдулла бақлажонни *қора помидор*, 1,5 яшар Азизбек қрасовкани *голпаоқ*, 4 яшар Исломбек масжидни *илоҳи омин*, 1,5 яшар Асал шарбатни *покко* (шарбат идиши очилганда чиқадиган овозга ўхшатиб) каби номлар билан атайди. Бундай ҳолатларда болалар тафаккурида ари, бақлажон, қрасовка, масжид, шарбат каби нарса-ҳодисалар ҳақида тўлиқ маълумот бўлмаганлиги сабаб улар хотирасидаги унга ўхшаш (ари – пашша, бақлажон – помидор, қрасовка – пайпоқ) ёки у билан боғлиқ (масжид – илоҳи омин, шарбат – покко) нарса-ҳодисаларни қайта тиклаб, улар воситасида номлашга ҳаракат қилади.

Кўринадики, БИСларнинг асосий қисми семантик усул билан ҳосил қилинмоқда. Бундай БИСларни

- а) тилда мавжуд бўлган;

б) тилда мавжуд бўлмаган каби турларга ҳам бўлиш мумкин. Чунки юқорида келтирилган лағмон маъносини ифодаловчи *илонча*, компьютер сичқончаси маъносидаги *қурбақа*, ролтон маъносидаги *чувалчанг* каби сўзлар тилда мавжуд бўлиб, бола уларнинг ташқи ўхшашлигига кўра янги номлаган. Аммо *ноколад* (нок ва шоколад), *покко* (шарбат), *пакка* (тухум), *чўкач* (шоколадли печенье), *шикалла* (пастга тушиб кетди ёки мен стулдан пастга тушаман), *пақалоқ* (жўхори таёкчаси), *кикалак* (шоколад), *шикка* (тизза) БИСлари нутқда мавжуд бўлмаган намуналардир. Энг қизиғи эса, тилда мавжуд бўлмаган шу БИСлар ҳам “худди аввалдан мавжуддек. Аслида бўлиши керак эди, фақатгина тасодиф туфайлигина ҳозирча бўлмаган. Уларни гўё эски танишлардек кутиб оламиз” [Чуковский, 1955: 12].

Болалар сўз ижодкорлиги жараёнида ҳеч бир нарсани шунчаки номламайди, балки ташқи ўхшашлик, алоқадорлик, ўша нарсанинг бирор жиҳатига тақлид ёки катталар томонидан талаффуз қилинган ушбу сўзга яқинроқ бўлган талаффузни шакллантириш орқали ўзининг янги сўзларини яратади. Масалан, Имронахон 1 ёшда 7 ойлигида **пастга тушиб кетди ёки мен стулдан пастга тушаман** деган фикрни *шиккала* сўзи билан атаган бўлса, 1 ёшда 10 ойлигига келиб, уни *кикала* сўзи билан алмаштиради. Кўринадики, кизалоқ атрофидаги катталардан **йиқилмоқ** сўзини шу жараёнга нисбатан қўлланганлигини эшитган ва нутқий артикуляциясининг ҳали тўлиқ шаклланмаганлиги сабабли қ товушини к товуши билан аста-секин мослаб боряпти: *шиккала* – *кикала* – *йиқила(сан)* сингари. Ёки 3 яшар Ўзбегойим масжид, эҳсон қутисини *Оллоҳим акбар*, *Намоз ўқийман* гапини *Оллоҳим акбар қиламан*, *Ҳижоб ўраб қўйинг* гапини эса *Оллоҳим акбар қилиб қўйинг* тарзида қўллайди. Бунда бола жуда гўзал боғлиқлик асосида нарсаларни номламоқда. Яъни ҳижоб ўраган аёлнинг намоз ўқиши, намознинг эса масжид билан алоқадорлиги ва уларнинг барчасида *Аллоҳу акбар* такбири айтилиши

воқеаларни бир-бирига моҳиятан боғлайди, натижада нутқда соф метонимик коннотация воқеланади.

Ушбу БИСида эса болаларнинг ўта ҳозиржавоб ҳамда топқирлигини кузатиш мумкин:

Юлдуз 3 яшар.

–*Нима ейсан, Юлдуз, нокми, шоколадми?*

– ***Ноколад.*** (Ў.Ҳошимов. Дафтар хошиясидаги битиклар)

Бола мақсадини шу қадар оригинал ва бетакрор баён эта олганки, изоҳга ҳожат йўқ. Шу ўринда у “иккаласиниям” деган жавобни бериши ҳам мумкин эди, аммо тафаккурида синтезлаш механизми унга бир ўқ билан икки қуённи уриш имкониятини бера олган. Натижада айнан шу вазият учун туғилган “ноколад” сўзи дунёга келган. Шу ўринда айтиш жоизки, бу сўзнинг умри шу диалогдагина яқунланади. Чунки у ушбу вазият учун туғилди ва *шоколад* ҳамда *нок* сўзлари, улар ифодалаган предметлар доим ҳам бир ўринда қўлланиб, бола атаган номни талаб қилмайди.

Ёки

–*Дадажон, сиз Зумраддада бўлинг доим!* (Асила, 3,5 ёш)

Ушбу БИСнинг ҳосил бўлишида қизалоқнинг эшитган эртагидаги Зумрад образини жуда ёқтириб қолиши сабаб бўлган. У ўзи яхши кўрган нарсаларига нисбатан *Зумрад* сўзини қўллай бошлаган. Чунки “Зумрад ва Қиммат” эртагидаги Зумрад образи ўзининг ижобий хислатлари билан кўпгина болақайларга ёқади ва уларга намуна вазифасини бажаради. Бу ўринда қизалоқнинг дадасига “Зумраддада бўлинг”, дея илтимос қилишида ҳам яхши дада бўлиши сўралмоқда.

Бизнингча, ҳар қандай тил асрлар давомида болалар нутқида ишлатиладиган айрим сўзларни луғат таркибига олади. Гарчанд бундай сўзларнинг этимологиясини аниқлаш бир оз қийин бўлса-да, айрим БИСлар ҳам тилнинг луғат бойлигини оширишга хизмат қилади. Бу эҳтимолий қарашимизни кейинги тадқиқотларимизда исботлашни назарда тутганмиз.

Болалардаги сўз ижодкорлиги жараёни барча инсоннинг ҳаётида содир бўлган ва ҳар бир инсон шу ёшда ўзининг лисоний оламини яратган ҳисобланади. К.Чуковскийнинг таъкидлашича, ҳар бир бола “ўзи билмаган ҳолда бутун диққатини аждодлари томонидан яратилган лисоний хазинани аналогия йўли орқали эгаллашга йўналтиради. Аммо бу ўхшатишларни у шундай усталик билан қўллайдики, ўзи тузаётган сўзлар таркибий қисмларининг маъноларига шундай сезгирлик билан ёндашадики, боланинг бу каби диққат ва хотирасига ҳамда тасаввур доирасининг кенглигига тан бермай иложимиз йўқ” [Чуковский, 1955: 14]. Т.А.Гридина ҳам болалар нутқининг ривожланиш жараёнида тил моҳиятини турли босқичларда эгаллашини, бунда, айниқса, болалар нутқий ижодкорлигининг ўрни беқиёс эканлигини алоҳида таъкидлайди. Болаларнинг нутқий ижодкорлиги лисоний ўзига хос манзарани ҳосил қилишини уқтиради [Гридина, 2013: 120].

3-7 ёш оралиғида болаларда матн ижод қилиш жараёни кўзга ташлана бошлайди. Бундай матнларни биз **болаларнинг ижодий матни** (БИМ) атамаси остида бирлаштиришни лозим топдик.

Бу фаолиятини болалар, айниқса, ўйин ўйнаш жараёнида жонлантириб юборишади. Улар ўйинчоқлари билан соатлаб севимли мавзуларида мириқиб суҳбат қуришади. Бу, хусусан, қиз болаларда жуда фаол. Улар хаёлан гоҳ ойи (дада), гоҳ доктор, гоҳ боғча опа, гоҳида ҳайдовчи бўлиб, уларнинг нутқига тақлидан бутун бошли матнлар яратишади. Бу матнларда болалар йўл-йўлакай ўз хоҳиш-истакларини, орзу-ҳавасларини ҳам ифода этиб кетишади. Масалан:

Ойиси қизига ҳазиллашиб: “ Сени магазиндан сотиб олганмиз”, – деса, қизи: “Ойижон, сиз мени магазиндан сотиб олаётганингизда, мен солинган қутининг устидаги ёзувни ўқимадингизми? У ерда “Агар бу қизни сотиб олсангиз, у ҳеч қачон урилмасин, сўкилмасин, унга яхши гапирилсин, магазиндан айтганлари олиб берилсин”, деб ёзилган эди”, – дейди.
(Хадичабону, 5 ёш)

Ушбу матндан англашиладики, қизалоқ ойисининг гапига кўра тезда хаёлан орзу-истакларини тасаввур қилади. Вазият туғилган заҳоти уларни баён этади. Кўриниб турибдики, бола ўз нутқида ойисига қуйидаги “талаб”ларни қўймоқда:

1. *Ҳеч қачон урилмасин.*
2. *Сўкилмасин.*
3. *Унга яхши гапирилсин.*
4. *Магазиндан айтганлари олиб берилсин.*

Болалар БИМларида ўзлари яшаётган муҳит, оиладаги тарбия, ота-онанинг уларга бўлган муносабатини ҳам сингдириб боришади. Юқоридаги матнга кўра қизалоқ тез-тез қойиб турилган. Чунки у бежизга ойисига бундай кўринишдаги талабни қўймайди.

Ёки:

– *Бўлди, овқат емайман, тўйдим. Ичимдаги болачала айтяпти, томиримда одамчала айтди: “Ким телефон кўп кўрса, томирчаларини синдиради”. Акажон, ичимда-чи балиқчалар сузиб юрибди.* (Дилрозбегим, 5 ёш)

Ушбу матндаги бола фикрларининг тарқоқ ҳолда эканлигига қарамай, барибир унинг тафаккурида кечаётган жонли жараённи тасаввур қилиш мумкин. Кўринадик, қизалоқ ўзининг ичида болачалар, одамчалар, балиқчалар бор деб ўйлаб, улар билан суҳбатлашиб туради. Кичкина жуссада балиқчаларнинг сузиб юришини биз, катталар тасаввур қила олмаймиз, албатта. Аммо болалар хаёл суришни, ўзига-ўзи гапиришни бошладими, тамом, тасаввур кенгликлари шу қадар чексизлик томон ҳаракатланадики, бола буткул замон ва макон тушунчаларини унутади. Матн ҳажман кичик бўлишига қарамай, боланинг қатъий хулосага келаётганлигини англатади. Яъни у телефондан кўп фойдаланиш зарарли эканлигини англаб бормоқда.

Болалар ижодий матнларини кўпинча монологик тарзда тузадилар. Ўз-ўзига гапириш, савол бериб, ўзи яна жавоб бериши ҳолатлари уларда жуда

фаол. Бундан ташқари, болалар ажойиб эртакчи ҳам саналади. Улар яратган оғзаки эртаклар ҳам ўзлари каби ажабтовур ва мароқли. Масалан:

Бир бор экан, бир йўқ экан, қадим замон билан битта қўл яшабди. Қўлни тиззаси йўқ экан. Уни исми... уни исми қўл экан. Эээ, Бинго экан уни исми. Қўлим мени, қўлим мени, тиззам йўқ дебди. Сўрабди ойисидан: “Одамларни ҳас этамиз”. (Асила, 4 ёш)

Бу эртакни бола ойисига айтиб беряпти. Ойиси йўл-йўлакай айрим саволларни бериб, эртакка ойдинлик киритиб кетган. Ундан “Ҳас этамиз” бирикмаси қандай маънони англатишини сўраганида, қизалоқ: “Ўлдирамиз, дегани, ойи”, дея жавоб беради. Эртакнинг якуни нима билан тугаганига қизиққан ойисига бола шундай жавоб беради: “Охири, охири, айиқ қўл экан”.

Эртаси куни яна шу эртакни давом эттирган бола уни қуйидагича тўлдиради:

Қўл бор экан, қўл бор экан, қадим-қадим замонда йўлбарс қутичадай кичкинагина чиқиб қолибди. Уни еб қўйибди қўл. Бориб, бориб, бориб, қочиб кетибди. Кейин, кейин качеля учиб, качеля учиб қочиб кетибди. Уни майдалаб ташабди. (Ойиси сўраяпти: Кимни майдалаб ташлабди? Қизалоқ: Йўлбарсмас, чичқон. Ойиси: Нимани майдалаб ташлабди? Қизалоқ: Сичқонди. Ойиси: Сичқонни нима майдалаб ташлабди? Қизалоқ: Анави сичқон, сичқон йўлбарсни майдалаб ташабди. Ойиси: Сичқон йўлбарсними? Сичқон зўр экан-да, а? Қизалоқ: Ҳм.) Бориб, бориб, качеляга улар дўстларини чақирибди. Бирга овқат қилибди. Қўлини уйига кирса, топ-тоза ер қиб қўйибди. Қўлни, қўлни, қўлни учар қаноти бор экан қўлни. Учаверар экан, учаверар экан.

Эртак бошланма билан ибтидо топиб, асосий қаҳрамони (қўл)га эга. Бола тафаккурида пайдо бўлаётган образлар оқимини жиловлай олмагани сабабли тўсатдан тингловчи учун номаълум тарзда “эпизодик” образлар (сичқон, йўлбарс) пайдо бўляпти. Аммо уларни қўллашдан ҳам боланинг мақсади англашилади. Биламизки, болалар ҳали кичкина. Шу туфайли улар ҳажман кичик нарсаларга қизиқишади ва уларга яхшилиқни илинишади.

Эртақдаги сичқон образининг йўлбарсни майдалаб ташлаш ҳолати ҳам мана шу истакка хизмат қилади.

Эртақ давомида тингловчи қизалоқнинг тафаккуридаги бир оз агрессив жараённи ҳам кузатса бўлади. Чунки **ўлдирмоқ, майдалаб ташламоқ** каби феъллар унинг нутқига эркин ҳолда кириб келяпти.

Қуйидаги матн орқали эса боланинг ўз мақсадини амалга ошириш йўлидаги ҳаракатларини кузатса бўлади:

Ойиси Билолбекни боғчага олиб бориш пайида уни аврай бошлади. Шунда эшик ёнида болаларини ялаб турган мушукка кўзи тушган болакай ойисига деди:

– *Ойи, қаранг, мушук ҳам болаларига ҳадеб: “Боғчага бор, боғчага бор”, – демайди. У болаларини қучоғида олиб ётади. Боғчага борса, бошқа мушукчалар билан уришиб, хафа бўлиб уйига қайтишини хоҳламайди”.*

Бир оз ўтиб, у ойисининг ёнига чизган расмларини олиб келди. Расмда دادаси, ойиси, ўзи тасвирланган эди. Негадир унинг юзи қизил рангга бўялган. Ойиси бунинг сабабини сўраганида, у шундай жавоб берди: “Ахир мен боғчага боришни истамайман. Жуда хафалигимдан юзим қизариб, иссигим чиқа бошлаган. Касал бўлиб қолсам, сизлар нима қиласизлар? Мана шундай касал бўлган болалар боғчага бормаслиги керак”. (Билолбек, 4 ёш)

Бола ўз мақсади йўлида дастлаб мушук ва унинг болаларидан, кейин эса расмлардан фойдаланмоқда. У яратаётган матн аниқ йўналтирилганлиги, сабабларнинг воқеа-ҳодисаларга боғлиқлиги билан асосли саналади.

Ёки

Ойи, бувамни Худо ўз уйига олиб кетди-я? Уни уйи баландда-я? Мен-чи дўхтирларга айтиб ўзимга қанот тиктираман. Осмонга учиб бориб, бувамни кўриб келаман. Ойи, сизниям олиб бораман. Агар бувам келаман, десалар олиб келаман. Хўпми, ойи. (Акбаршоҳ, 4 ёш)

Бола нутқига оид ушбу ижодий матн орқали яна бир бор бола тасаввурининг сарҳад билмаслиги, унинг учун оламнинг моҳияти мақсадлари

олдида аҳамиятсиз бўлиб қолишини кузатса бўлади. Катталар кўпинча ўз хаёлларига ишонишмайди, болалар эса, аксинча, хаёллари оламида яшайди ва уларга чиндан ишонишади.

Демак, болалар нутқидаги сўз ва матн ижодкорлиги тафаккур ва тил уйғунлигини кўрсатувчи, улардаги тилдек умрибоқий хазинанинг ўзлаштирилиш жараёнларини ифодаловчи, болаларга маиший-ижтимоий муҳитнинг таъсирини намоён этувчи ноёб жараён саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. – С. 16.
2. Хомский Н. Язык и мышление. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 122 с.
3. Гридина Т.А. К истокам вербальной креативности: творческие эвристики детской речи // Лингвистика креатива-1 / под общей ред. проф. Т.А. Гридиной. – 2-е изд. – Екатеринбург: ФГБОУ ВПО “Урал. гос. пед. ун-т”, 2013. – С. 11.
4. Гридина Т.А. Язык как творчество: аспекты изучения детской «неологии» // Педагогическое образование в России. 20.
5. Кононова Ю.Н. Детское окказиональное слово как единица неологии. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. ЭБС ЛАНЬ, 2011. – №3. – С. 148-152.
6. Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. – М., 2004. – С. 6.
7. Цейтлин С.Н. Детские речевые инновации: опыт анализа // Исследования по языкознанию. – СПб.: С.-Петербург. гос. ун-т, 2001. – С. 329-336.
8. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок: Лингвистика детской речи. – М. 2000. – С. 164.
9. Чуковский К.И. От двух до пяти. – М., 1955. – С. 12.
10. Қурбонова М.А. Ўзбек болалар нутқи лексикасининг социопсихоллингвистик тадқиқи: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – Б.8.